

MAHALLALARDA YOSHLARNI OILAGA TAYYORLASHNING IJTIMOIIY-
PSIXOLOGIK JIXATLARI

Shukurova Ugiloy Umarovna

Guliston davlat pedagogika instituti,

Pedagogika kafedrası dotsenti,

psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10829250>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahallalarda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-psixologik muammosi bayon qilingan. Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini, shu jihatdan oilaning mustahkam bo'lishi, tinchligi jamiyat hayotida ham alohida o'rin egallaydi. Bugungi kunda yurtimizda oila psixologiyasi, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha keng qamrovli siyosiy ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, maqolada oila haqidagi tasavvurlarni shakllantirishga oid sharq mutafakkirlarining qarashlari va zamonaviy yondashuvlar, oila borasidagi ijtimoiy-psixologik masalalar muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: oila, mahalla, qadriyat, oilaga tayyorlash, jamiyat, oila psixologiyasi, tarbiya, ta'lim, muhit, shaxs, ijtimoiylashuv.

SOCIAL- PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PREPARING YOUTH FOR
FAMILY IN NEIGHBORHOODS

Abstract. This article describes the socio-psychological problem of preparing young people for family life in neighborhoods. The family is the main link of the society, in this respect, the stability and peace of the family occupies a special place in the life of the society. Today, extensive political work is being carried out in our country on family psychology and preparation of young people for family life. The article also discusses the views of eastern thinkers and modern approaches to the formation of ideas about the family, as well as socio-psychological issues related to the family.

Key words: family, neighborhood, value, family preparation, society, family psychology, upbringing, education, environment, personality, socialization.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ
МОЛОДЕЖИ К СЕМЬЕ В СОСЕДСТВЕ

Аннотация. В данной статье описывается социально-психологическая проблема подготовки молодежи к семейной жизни в условиях микрорайона. Семья является основным звеном общества, в этом отношении стабильность и спокойствие семьи занимают особое место в жизни общества. Сегодня в нашей стране ведется обширная

политическая работа по семейной психологии и подготовке молодежи к семейной жизни. В статье также рассматриваются взгляды восточных мыслителей и современные подходы к формированию представлений о семье, а также социально-психологические проблемы, связанные с семьей.

Ключевые слова: семья, соседство, ценности, семейная подготовка, общество, семейная психология, воспитание, образование, среда, личность, социализация.

Talaba yoshlar jamiyatimizning ijtimoiy faol bir bo'lagidir. Ularni oilaviy hayotga tayyorlash bugungi kunimizning o'ta dolzarb masalasi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun ham Respublikamiz Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi" bo'yicha farmonida ham "Yoshlarga oid davlat siyosati"ni takomillashtirish alohida band sifatida kiritilgan. Unda ta'kidlanishicha, jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikirlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish masalasini takomillashtirish zarurdir. "Harakatlar strategiyasining" IV bo'lim 4.5. bandida yoshlarni ijtimoiy himoya qilish, yosh oilalar uchun munosib uy-joy va ijtimoiy-maishiy sharoitlarni yaratish haqida fikr bildirilib, mutasaddi tashkilotlarni bu masalani hal etishda faolligini oshirish masalasi ilgari suriladi.

Yoshlarni psixologik jihatdan oilaviy hayotga tayyorlash va faoliyatning samarali tashkil etilishi bir qancha ijtimoiy muammolarning ijobiy hal etilishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi:

- Jamiyatning ijtimoiy ma'naviy jihatdan rivojlanishini ta'minlaydi;
- jamiyatning ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotining yuqori bosqichga ko'tarilishida muhim ahamiyat kasb etadi;

-mustahkam oilalarni shakllantirish, ularda sog'lom psixologik muhitni qaror toptirish, oila tarbiyasini samarali tashkil etish, farzandlar tarbiyasida muayyan muvaffaqiyatlarga erishish, oilaviy mojaro, ajrimlarning oldini olish uchun zamin hozirlaydi.

Sharqda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashga qadimdan jiddiy ahamiyat berilgan. Jumladan Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Kaykovus, Alisher Navoiy, Rizouddin Ibn Faxriddin kabi allomalar bu masala yo'zasidan o'zlarining durdona fikrlarini tarixda qoldirib ketganlarki, ular hozirgacha o'z ahamiyatini yuqotmagan. Ular «Nasixatnoma», «Pandnoma», «Xikmatnoma» tarzida bizgacha yetib kelgan.

Bu manbaalarda qizlarni hayotga tayyorlashda, ularda birinchi navbatda insoniy fazilatlar shakllangan bo'lishi, oila muqaddas, uni avaylab asrash aynan uy bekalariga bog'liq ekanligi

xaqida turli tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan xodisalar xikoya qilinadi. «Kaykovus Unsurulmaoni – 63 yoshida o'g'liga atab «Qobusnoma» yozib, unda o'zining bola tarbiyasi, oilaviy hayot, shaxs kamoloti masalalarini bayon etdi. Mamlaktimizning yetakchi psixolog olimlaridan biri Vasila Karimova “Oila ma’rifati” ushbu risola muallifining “Oila ma’rifati” ruknida chop etilayotgan risolalarining dastlabkisi bo'lib, bu bevosita oilaviy hayot bo'sag'asida turgan yoshlar hamda endigina nikox qurib, yaxshi niyatlar bilan turmush qurgan kuyov va kelinchaklarga mo'ljallangan.

Unda asosiy e'tibor oila ilmining mazmun mohiyati, oila ma'rifatini tashkil etuvchi omillar va baxtli hayot kechirishni aslida hammaga ma'lum bo'lgan, lekin amalda har doim ham egallash oson bo'lmagan jihatlarga qaratilgan. Muallif “Oila ma’rifati”ga erishish, ya'ni kelin-kuyovlar, yoshlar hamda ularning ota-onalar savodxonligini oshirish orqali, oilaviy muhitda ma'naviy qadriyatlarni barqarorlashtirishga erishishni ko'zda tutgan. A.Avloniy “Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot- yo halokat, yo saodat- yo falokat masalasidir”, degan fikri o'zbekning kun tartibidan tushmasligi lozim. Chunki avvalgiga o'xshab qariyalar keksalar yoshlarni odob axloqqa chaqirib yoshlar esa ularni hurmatlab, ularning o'gitiga amal qilish udumi yo'qolib bormoqda. Har kim o'zi bilan ovora bironing gapi bironvga yoqmaydi. S.V.Kovolyov o'smir va qizlarda oila va nikoh tushunchalari haqidagi tasavvurlarga ega bo'lishlari juda muhimdir, deydi.

Nikoh va sevgi tushunchalari 13-15 yoshli bolalarda qarama-qarshi tushunchalar ekanligi bilan ko'zatiladi, ya'ni ular sevgi va nikoh bir-biriga teskari tushunchalar ekan deb tushunadilar.

Talabalarda umr yo'ldosh tanlashda sevgi tushunchasi faqat 4 o'rinda, ya'ni xurmat qilish, ishonch, bir-birini tushunish kabi xislatlardan keyin turadi. Yoshlar oilani jiddiy qabul qilmaydilar.

Natijada juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yib, keyinchalik oilaning muhimligini psixologik tan oladilar. Bizning asosiy vazifamiz shuki, o'smirlarda oilaning qadrini, sevgi, nikoh oiladagi sevgini ro'li muhimligini va u uzoq va baxtli hayot garovi ekanligini uqtirishdir.

Vazirlar Mahkamasining 31.12.2020 yildagi «Oila institutini yanada rivojlantirish va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi [820](#)-son qarori qabul qilindi.

Hujjat Prezidentning 18.02.2020 yildagi «Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida» [PF-5938](#)-son Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida qabul qilindi.

Qaror bilan Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlari faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Markazlar tuman (shahar) mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari huzurida tashkil etiladi, ularga quyidagi vazifalar yuklatiladi:

- zamonaviy oilaning namunali shaklini hamda «Oila - muqaddas», «Sogʻlom oila - sogʻlom jamiyat», «Oila - jamiyat va davlat himoyasida» va «Farovon oila - jamiyat ravnaqining asosi» konseptual gʻoyalari nikohlanuvchilarning ongiga singdirib borish;
- nikohlanuvchi shaxslarni oilaviy-huquqiy munosabatlar, oilaviy hayot psixologiyasi, oila iqtisodi va byudjeti, reproduktiv salomatlik asoslari, maʼnaviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash masalalari boʻyicha tizimli tayyorlash;
- oilalar mustahkamligini taʼminlash, oilaviy ajralishlarning oldini olish, nikohlanuvchi shaxslarda oilaviy qadriyatlarni hurmat qilish, oilalarda sogʻlom maʼnaviy-axloqiy muhitni yaratish hamda ibratli ota-ona boʻlish koʻnikmalarini shakllantirish.

Markazlarda FHDYO organlariga nikohni qayd etish uchun ariza bergan va oʻquv mashgʻulotlarida qatnashish uchun roziligi olingan 30 yoshdan oshmagan nikohlanuvchi shaxslar, oʻquv yuklamasi hajmi 16 soatdan kam boʻlmagan dastur asosida bepul oʻqitiladi.

Oila deb atalmish muqaddas makon, «oila qasri»ning mustahkamligi shu qasrning poydevori boʻlmish nikoh oldi omillari xususiyatlariga, ularning qay darajada toʻgʻri va mustahkam qoʻyilishiga bogʻliq. Agar shu poydevor yetuk, mustahkam boʻlsa, uning ustida qurilgan imorat ham koʻrkam, yorugʻ, unda istiqomat qiluvchilarga qulaylik, xotirjamlik, tinchlik, huzur-halovat bagʻishlaydigan boʻladi. oilangizning ham oʻziga xos poydevorlari bor. Ular shu oilaning yuzaga kelishiga, qurilishiga asos boʻlgan nikoh oldi omillaridir.

Agar shu nikoh oldi omillarining oilani yuzaga kelishiga taʼsiri no oʻrin boʻlsa, u shoshilinch, boʻsh, qiyshiq qurilsa, uning ustiga oʻrnatilgan oila imoratining devori ham qiyshiq va omonat boʻlib boraveradi va u shu imoratning bir kuni kelib qulashi, buzilib ketishi xavfini tugʻdiradi. Bunday poydevor ustiga qurilgan imorat qulab tushmagani, buzilib ketmagani taqdirda ham, unda istiqomat qiluvchilarga xotirjamlik, tinchlik, quvonch baxsh eta olmaydi. Ular doimo qandaydir bir xavotirda, hadikda, noqulaylikda, xijolatda yashashlariga toʻgʻri keladi. Xoʻsh, shu poydevorlar yaʼni nikoh oldi omillari nimalardan iborat? Gap nikoh oldi omillari haqida borar ekan, shuni taʼkidlab oʻtish joizki, nikoh oldi omillari u yoki bu nikohning yuzaga kelishiga asos boʻlgan koʻplab ijtimoiy, iqtisodiy, biologik, fiziologik, maʼnaviy, axloqiy va bugungi kunlarimiz uchun eng muhim boʻlmish psixologik omillarni oʻzida mujassamlashtirgan, koʻp qirrali omillar kompleksidan iborat boʻlib, oila qurayotgan yoshlarning, shu oʻzlari qurayotgan oilaviy hayotlariga qay darajada «yetilgan»liklarini belgilab beradi. Bu yerda eng muhimi shu yoshlarning oilaviy hayotga, nikoh talablariga qaydarajada javob bera olishi nazarda tutiladi.

Oila “inson” deb atalguvchi binoning faqat poydevorini qo‘yish bilan cheklanmasdan, balki uning so‘nggi g‘ishti qo‘yilgunga qadar unga naqsh berib, so‘nggi bo‘yoq o‘z joyini topgunga qadar mutlaqo javobgardir.

Ota-ona – san’atkor, bola – san’at asari, tarbiya jarayoni esa san’atning o‘zidir.

Oila a‘zolarining o‘zaro aloqasi ko‘p qirraligi bilan xarakterlanadi. Bunga iqtisodiy, g‘oyaviy, aqliy, hissiy, psixologik, axloqiy qarindoshlik munosabatlar kiradi.

Oiladagi o‘zaro aloqaning xususiyatlariga tabiiylik, barqarorlik, qarindoshlik, yagona manfaatni ko‘zlash kiradi.

Oilaviy munosabatlar nihoyatda murakkab va bir-biriga bog‘liq bo‘lib, qadim zamonlardan bashariyat ahlining diqqat markazida bo‘lgan.

Birgalikdagi oilaviy hayot barcha turli yoshdagi odamlar uchun, qaysi jins, irq, fe‘l-atvor, ma‘lumot, kasb-u koridan qat‘iy nazar, katta bir sinash maydonidir. Bu masala o‘tmish ajdodlarimizni qay darajada tashvishga solgan bo‘lsa, bugungi kun avlodlarini ham tinch qo‘ygani yo‘q. To insoniyat yashar ekan, insoniy munosabatlar muammosi tugamaydi. Oilaviy munosabatlar masalasi juda keng ilmlarni o‘z ichiga oladi.

Qadim tarixdan ma‘lumki, olimlar shaxs va jamiyat aloqalari tizimida insonning tub mohiyatini anglash, uning rivojlanishi va kamol topishi qonuniyatlarini izlaganlar. Abu Nasr Forobiy, Alisher Navoiy, Ibn Sino, Beruniy kabi yuzlab Sharq allomalari ham asarlarida bu o‘zaro bog‘liqlikning falsafiy va ijtimoiy sirlarini ochishga harakat qilganlar. Barcha qarashlar uchun umumiy bo‘lgan narsa – bu odamni, uning mohiyatini anglash uchun avvalo uning shu jamiyatda tutgan o‘rni va mavqeyini aniqlash zaruratidir. Shundan kelib chiqqan holda, shaxsni o‘rganishning birlamchi mezoni ham uning ijtimoiy mavqeyi, ijtimoiy munosabatlar tizimidagi o‘rni bilan belgilanishi kerak.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan “Dunyoning eng baxtli mamlakatlari–2018” mavzusida tadqiqot o‘tkazildi. Har qaysi mamlakatning o‘z fuqarolarini baxtli hayot bilan ta‘minlash qobiliyatini ifodalaydigan ushbu indeks bo‘yicha, O‘zbekiston 156 ta davlat orasida 44, Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligida esa 1-o‘rinni egalladi.

Har qanday jamiyat taraqqiyotida oilalarning, oilalar mustahkamligining o‘rni beqiyosdir.

Chunki tirik organizmning salomatligi uni tashkil qiluvchi har bir hujayraning sog‘lomligiga bog‘liq bo‘lganidek, butun organizm o‘z faoliyatini maqsadga muvofiq amalga oshirishida har bir hujayraning munosib o‘rni bo‘lganidek, oila ham davlat, jamiyat deb atalgan butun bir organizmni tashkil etuvchi hujayradir. Har bir oilaning sog‘lom bo‘lishi, ularda ijobiy psixologik iqlimning hukm surishi, mana shu muhitda dunyoga kelib, shaxs sifatida shakllanib,

so'ng o'zi yashayotgan davlatning fuqarosi sifatida o'z davlatining iqtisodiyoti, ijtimoiy hayoti taraqqiyotini ta'minlovchi, hal qiluvchi omil bo'lgan inson kamolotida oilaning tutgan o'rni beqiyosdir.

Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash muhim ijtimoiy ehtiyoj ekanligini yodda saqlagan holda oilada va ta'lim muassasalarida bu masalaga jiddiy e'tibor berish zarur. Talabalarni nikoh tuzish va nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar haqida xabardor qilish ularni oilaviy hayotga tayyorlashda muhim omil bo'lib hisoblanadi. Eng avvalo, talabani nikoh oldi tibbiyot ko'rigi bo'yicha (oliy malakali mutaxassis shifokor bilan) tanishtirish maqsadga muvofiqdir. Oila Kodeksining 17-moddasida yosh kelin-kuyovlar nikohgacha ixtiyoriy tarzda tibbiyot ko'rigidan o'tishlari maqsadga muvofiq ekanligi ta'kidlanadi. Bu moddaning mohiyati shundaki, har bir turmush quruvchi shaxs kelajakda ota-ona bo'lishini bilgan holda o'zi tanlagan jufti bilan tibbiyot ko'rigidan o'tishi va o'zining sog'ligi haqida xabardor bo'lishi zarur. Tibbiyot ko'rigidan o'tgan har ikki yosh eng avvalo o'z vijdoni oldida toza bo'lishi masalaning bir tomoni bo'lsa, hali oilani qurmay turib, uning salomatligi haqida qayg'urayotganligi ulardagi sof vijdon va ma'suliyatli munosabatni ifodalaydi.

Ayniqsa, bugungi bozor munosabatlari sharoitida oilaning har bir a'zosi sog'lom bo'lishi, yangi tug'ilgan farzandning sog' va salomat katta bo'lishi qanchalik muhim iqtisodiy va ma'naviy masala ekanligini bugungi bozor sharoitida barcha jamiyat a'zolari tushunib etdi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, ularda nikoh xaqidagi tasavvurlarini boyitish uchun auditoriyadan tashqari tadbirlarni ilmiy asosda tashkil etish va mutaxassislar, mahalla oqsoqollari, mudarrisarlarni taklif etgan holda uyushtirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Yoshlarning oilaviy hayotga axloqiy-psixologik tayyorgarligi, uning bir qator xulq me'yorlarini, talablarni, burchlarni anglab etganligidan dalolat beradi. Zero, oilaviy tarbiya umumiy tarbiyaning ajralmas qismi bo'lmog'i zarur, busiz sog'lom jamiyatni barpo etib bo'lmaydi.

REFERENCES

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. <http://lex.uz/docs/-3107036>

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

2. Vazirlar Mahkamasining 31.12.2020 yildagi «Oila institutini yanada rivojlantirish va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi 820-son qarori. <http://lex.uz/docs/-5193551>
3. “Nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish to'g'risida”gi Nizom 2003 yil 25 avgust. <http://lex.uz/ru/docs/-245890>
4. Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” T., «Yangi asr avlodi» 2019, [105-bet, 320 b]
5. Otaxo'jaev F. Nikoh va uning huquqiy tartibga solinishi., T., “O'zbekiston”, 1995., [55-bet, 164 b]
6. Unsurul Maoliy Kaykovusning “Qobusnoma” Toshkent, Adabiy-badiiy nashr, [15-bet, 174 b].
7. G'.B.Shoumarov, I.O.Haydarov, N.A.Sog'inov, F.A.Akramova, G.Solihova, G.Niyozmetova. Oila psixologiyasi., o'quv qo'llanma. T., 2008 [23-bet, 296 b]

MODERN SCIENCE
& RESEARCH